

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS OPD KOTA PALEMBANG)

Miftahul Jannah¹⁾, Kartika Rachma Sari²⁾, Sari Kadarwati³⁾

Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : miftah.tataa13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data penelitian yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan metode pemilihan sampel menggunakan sampling jenuh. Analisis data menggunakan SPSS versi 26. Metode statistik dalam menguji penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Kata Kunci : *Laporan Keuangan, Komitmen, Teknologi, Aparatur*

Abstract

This study aims to determine empirically the effect of Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, and Competence of Local Government Apparatuses on the Quality of Financial Reports. The type of data used in this research is quantitative. Research data obtained from questionnaires. The population in this study is the Regional Apparatus Organization (OPD) and the sample selection method uses saturated sampling. Data analysis used SPSS version 26. The statistical method for testing this research was multiple linear regression. The results showed that Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, and Competence of Regional Government Apparatuses partially had a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports for the City Government of Palembang. Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, and Competence of Regional Government Apparatuses together have a positive and significant effect on the Quality of Palembang City Government Financial Reports.

Keywords : *Financial Repots, Commitment, Technology, Apparatus*

1. PENDAHULUAN

Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat daerah maka penting untuk dilaksanakannya desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah yang semakin efektif dan efisien dalam mengatur proses pengelolaan masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan informasi dalam laporan

keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas keuangan yang didalam laporan keuangan terdiri dari ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Effendi (2020:14) "Dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan

akuntansi akrual penuh tidak lagi *cash towards accrual* selambat-lambatnya tahun 2015”.

Terdapat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material maupun tidak material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya.

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian, evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah harus mengandung informasi yang bermanfaat karena laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, maka prinsip-prinsip akuntansi harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapatkan penilai yang berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kota Palembang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan melihat hasil dari BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan sudah sangat baik dan transparan serta laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kota Palembang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pencapaian opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut dapat menjadi inspirasi dan tekad bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palembang. Prestasi yang didapatkan semakin memotivasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di

lingkungan Pemkot Palembang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan lebih baik, akuntabel dan transparan, sesuai prinsip-prinsip laporan keuangan. Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut bukan berarti bebas dari kesalahan dan kekurangan. BPK juga menemukan modus berulang yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setidaknya selama tiga tahun kebelakang. Meski demikian, wakil ketua BPK menyebutkan dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah baik namun masih harus ditingkatkan, agar kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat dan lebih akurat terutama pada bagian pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Manfaat dari penelitian ini untuk diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

Dari hasil penjelasan yang berkaitan dengan Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. Maka itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)”.

2. TELAAH LITERATUR

A. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Analisis laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu pemerintah daerah atau suatu instansi dalam pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggung jawaban atas pendapatan yang diperoleh.

B. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan informasi keuangan yang bisa dipahami oleh pemakai dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

C. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan Organisasi yang menerapkan komitmen organisasi pada seluruh anggota organisasi baik itu atasan maupun bawahan akan memudahkan organisasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen organisasi. Tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi menentukan seberapa baik tujuan organisasi akan tercapai. Semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin besar kemungkinan karyawan akan bertahan dalam organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Nurillah (2018) pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, kemandirian teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses

secara mudah oleh masyarakat. Maka adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah kerja manusia sehingga dalam prosesnya akan lebih efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi agar dapat menyampaikan pemberitahuan dan pengumuman serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa menerima masukan masyarakat.

E. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Moehariono (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur adalah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, sikap, dan bertindak seseorang serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Indikator dalam kompetensi aparatur pemerintah yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan metode kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Menurut Sugiyono (2019:21) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen).

Penelitian ini akan dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang yang berjumlah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut nama-nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Palembang.

Sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang pada Organisasi Perangkat Daerah Kota

Palembang, yang terdiri dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Badan, Penatausahaan dan bagian SIMDA Keuangan. Penentuan responden didasarkan pada alasan bahwa ketiga responden tersebut merupakan elemen paling penting dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner karena lebih efisien bila peneliti ingin tahu pasti yang akan diukur. Penyebaran kuesioner dilakukan pada pegawai keuangan yang menjadi responden di 32 Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis yang diajukan, data yang berhasil dikumpulkan diolah dengan Software SPSS version 26.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi disajikan untuk mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. • Informasi yang dihasilkan dapat memperkirakan aktivitas keuangan periode berikutnya. • Informasi disajikan tepat waktu. • Informasi disajikan secara lengkap sesuai dengan SAP.
	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi disajikan secara jujur. • Informasi yang dihasilkan dapat diverifikasi. • Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. • Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. • Menggunakan istilah yang mudah dipahami.
Komitmen Organisasi (X ₁)	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa bangga menjadi bagian organisasi. • Terikat secara emosional. • Percaya terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhitungkan keuntungan untuk tetap bekerja dalam organisasi. • Memperhitungkan kerugian jika meninggalkan organisasi. • Tetap tinggal karena kebutuhan finansial.
	<ul style="list-style-type: none"> • Loyalitas terhadap organisasi. • Memberikan kemampuan secara profesional.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Jaringan dan Internet.
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X ₃)	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Pokok • Teknis Pekerjaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian Teknis • Kemampuan Mencari Solusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif dalam bekerja • Keramahan dan Kesopanan

Sumber : Data diolah, 2023

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul (2018:275). Teknik pertama adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Setelah itu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variable komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hubungan antar variable tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Komitmen Organisasi

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

e = *Error Term*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r table diperoleh dengan persamaan $n-2 = 81-2 = 79 = 0,218$. Menurut Ghozali (2013: 53) mengungkapkan bahwa tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0.374. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Pada penelitian ini terlihat validitas tiap-tiap pertanyaan pada kuesioner yang ditunjukkan oleh tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel} (n=79)	Keterangan
Komitmen Organisasi	X1.1	0,551	0,218	Valid
	X1.2	0,599	0,218	Valid
	X1.3	0,676	0,218	Valid
	X1.4	0,654	0,218	Valid
	X1.5	0,569	0,218	Valid
	X1.6	0,682	0,218	Valid
	X1.7	0,711	0,218	Valid
	X1.8	0,728	0,218	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.1	0,541	0,218	Valid
	X2.2	0,612	0,218	Valid
	X2.3	0,684	0,218	Valid
	X2.4	0,650	0,218	Valid
	X2.5	0,546	0,218	Valid
	X2.6	0,670	0,218	Valid
	X2.7	0,697	0,218	Valid
	X2.8	0,722	0,218	Valid
	X2.9	0,238	0,218	Valid

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	X3.1	0,627	0,218	Valid
	X3.2	0,765	0,218	Valid
	X3.3	0,792	0,218	Valid
	X3.4	0,784	0,218	Valid
	X3.5	0,730	0,218	Valid
	X3.6	0,837	0,218	Valid
	X3.7	0,820	0,218	Valid
	X3.8	0,793	0,218	Valid
	X3.9	0,781	0,218	Valid
	X3.10	0,513	0,218	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y.1	0,721	0,218	Valid
	Y.2	0,685	0,218	Valid
	Y.3	0,672	0,218	Valid
	Y.4	0,788	0,218	Valid
	Y.5	0,779	0,218	Valid
	Y.6	0,709	0,218	Valid
	Y.7	0,649	0,218	Valid
	Y.8	0,800	0,218	Valid
	Y.9	0,747	0,218	Valid
	Y.10	0,700	0,218	Valid
	Y.11	0,719	0,218	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2023

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan alat ukur/instrumen di dalam penelitian menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada variabel independen yaitu Komitmen Organisasi (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X3) dan variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel yang ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Komitmen Organisasi	0,801	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,783	Reliabel
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	0,912	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,909	Reliabel

Sumber: Output pengolahan data dari spss, 2023

Hasil uji reliabilitas yang disajikan bahwa nilai reliabilitas variabel Komitmen Organisasi

(X1) diperoleh sebesar 0,801, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,783, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X3) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,821, dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,810. Nilai rhitung lebih besar dari 0,7 dapat dinyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 2018:73). Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *P-Plot of Regression Standardized Residual* dan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Uji ini menggunakan metode uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, yaitu metode uji dengan nilai signifikan di atas 0,05.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output pengolahan data dari spss, 2023

Dapat dilihat bahwa data menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Demikian juga dengan diagram Scatterplot yang menyebar secara acak serta tersebar Normal. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian dari uji Kolmogorov-Smirnov tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	48.0617284
	Std. Deviation	1.38056279
Most Extreme Differences	Absolute	0.083
	Positive	0.061
	Negative	-0.083
Test Statistic		0.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output pengolahan data dari SPSS, 2023

Hasil pengujian one – sample kolmogorov-smirnov test dalam tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p value) atau nilai asymp.sig. (2-tailed) residual dalam penelitian ini memiliki nilai 0,200. karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,20 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinieritas, yaitu mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,1. dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1 (Constant)			
Komitmen Organisasi		0.907	1.103
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0.671	1.489
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah		0.678	1.474

Sumber : Output pengolahan data dari SPSS, 2023

Dari tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output pengolahan data dari SPSS, 2023

Hasil dari pengujian SPSS terlihat bahwa penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan bantuan *Software SPSS versi 26 for windows*.

Tabel 6
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.058	4.903		1.439	.154
Komitmen Organisasi	.363	.112	.278	3.232	.002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.384	.132	.291	2.909	.005
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	.344	.100	.342	3.446	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
 Sumber Pengolahan Data Penelitian, 2023

Persamaan regresi dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.12 adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,058 + 0,363 + 0,384 + 0,344 + e$$

Persamaan regresi ini dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 7,058 menunjukkan bahwa apabila variabel komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah nilainya 0

- maka kualitas laporan keuangan sebesar 7,058 atau 7,058%.
2. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,363 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel komitmen organisasi dengan variabel kualitalaporan keuangan yang artinya jika nilai variabel komitmen organisasi naik sebesar 1 maka nilai kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 36,3%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

3. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,384 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan keuangan yang artinya jika nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi naik sebesar 1 maka nilai kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 38,4%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 0,344 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan yang

artinya jika nilai variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah naik sebesar 1 maka nilai kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 34,4%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Tabel 7
Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.484	.464	3.142

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian regresi berganda diperoleh R sebesar 0,696 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan yang relative kuat sebesar 69,6%. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* atau nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,464. Hal ini berarti bahwa variabel independen memiliki pengaruh kontribusi sebesar 46,4% terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Untuk melihat signifikansi setiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t_{hitung} setiap variabel X. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan hipotesis dapat diterima. Nilai t_{tabel} dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $81-4-1 = 76$. Hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,99125/1,991.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
				Sig.

(Constant)	7.058	4.903		1.439	.154
Komitmen Organisasi	.363	.112	.278	3.232	.002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.384	.132	.291	2.909	.005
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	.344	.100	.342	3.446	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
 Sumber: Output pengolahan data dari spss, 2023

Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Komitmen Organisasi (X_1) nilai t_{hitung} sebesar 3.232 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,991 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga H_{a1} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) nilai t_{hitung} sebesar 2.909 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,991 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ sehingga H_{a2} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3) nilai t_{hitung} sebesar 3,446 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,977 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_{a3} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F/ Serentak)

Pengujian secara simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen secara bersama.

Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	713.457	3	385.847	24.084	.000 ^b
	Residual	760.346	77	9.875		
	Total	1473.802	80			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Output pengolahan data dari spss, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 24,084 > F_{tabel} sebesar 2,72 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5%. Nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang sehingga H_{a4} dapat diterima.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Komitmen Organisasi sebesar 3.232, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > nilai t_{tabel}$ sehingga hipotesis

pertama diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manimpurung et al., (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Veranika (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 2,909, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrianita (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Enita (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah sebesar 3.446, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Debi (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama et al., (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

5. SIMPULAN

Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. N. (2020). SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 14(1), 9-16.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977-989
- Bpk.go.id. 2021. Wakil ketua BPK serahkan LHP BPK ke Ketua DPRD dan Gubernur Sumsel. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-serahkan-lhp-bpk-ke-ketua-dprd-dan-gubernur-sumsel>
- Indah, Y. N. W. (2022). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMITMEN

- ORGANISASI, DAN TINGKAT PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 193-202. Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumawardhani, F., & Muanas, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 137-146.
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi (Keempat)*. UPP STIM YKPN.
- Murapi, I. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(1), 1-9.
- Oktavia, S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).
- Pratama, R. R., & Yahya, M. R. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 520-531.
- Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 255-266.
- Syahril Effendi, S. E., & Ak, M. (2020). *Akuntansi Berbasis Akrual Pada Entitas Pemerintah Daerah*. CV Batam Publisher.
- Veranika, O., Arifin, K. Z., & Indriasari, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1091-1102.